

УДК 94 (397) + УДК 94 (689.1)

Травкин А.Л., Хлево А.А.

РОДЕЗИЙЦЫ: ЭТНОГЕНЕЗ, ИСТОРИЯ, ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В данной статье рассматривается история появления родезийцев — уникальной этнической евроафриканской общности, которая сформировалась на территории современного Зимбабве. Изучен их этногенез, особенности быта и духовной культуры, взаимоотношения с коренным чернокожим населением.

Abstract. This article examines the history of the emergence of the Rhodesians — a unique Euro-African ethnic community that formed in the territory of modern-day Zimbabwe. It explores their ethnogenesis, the characteristics of their material and spiritual life, as well as their relationships with the indigenous African population.

Ключевые слова: родезийцы, Родезия, Зимбабве, белое население, чернокожее население, война в Южной Родезии, Вторая Чимуренга.

Key words: Rhodesians, Rhodesia, Zimbabwe, white population, indigenous African population, Rhodesian Bush War, Second Chimurenga.

Африканский континент этнически многообразен. Согласно данным БРЭ, в Африке проживают от 500 до 7 тысяч народов. Ареал их расселения существенно разнится – какие-то этносы проживают в рамках одной деревни, другие крупные народы – на территориях различных государств. Однако существует весьма своеобразная общность людей, объединенная схожей историей и одним цветом кожи – евроафриканцы.

Евроафриканцы в современном понимании возникли в начале XIX века, в результате захвата Капской колонии Соединенным Королевством у Батавской республики. Хотя европейцы проживали на африканской земле и раньше (древнегреческие и древнеримские поселения, голландцы в Капской колонии), они не создали какой-либо этнической общности на североафриканских землях. Евроафриканцы как цельный этнос сформировались в XIX веке. В данной статье изучен этногенез одного из этнических сообществ евроафриканцев – родезийцев.

В силу благоприятных климатических особенностей, а также ресурсно-сырьевого потенциала Южной Африки, европейцы охотно туда переселялись. Британская колонизация Южной Африки началась с 1806 года (тогда колония окончательно стала частью Британской империи), и британцы столкнулись с проживавшим там голландским населением, именуемых впоследствии «африканерами». Артур Конан Дойль в своих заметках отмечал: «В момент перехода под британский флаг количество колонистов – голландцев, французов и немцев – приближалось к 30 000 человек. Они являлись рабовладельцами, и рабов насчитывалось не меньше, чем их самих. Перспективы полного слияния британцев и первопоселенцев не вызывали сомнений, поскольку это были люди одного корня и их мировоззрение различалось лишь степенью фанатизма и нетерпимости» [1].

¹ Научный руководитель – А.А. Хлево, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Голландцы враждебно относились к британцам, так как британцы отменили рабство, а экономика капских голландцев держалась на сельском хозяйстве с активным использованием чернокожей рабочей силы. «Имперское правительство всегда придерживалось благородно гуманных взглядов на права аборигенов и считало своим долгом отстаивать закон. Мы полагаем, что британская Фемида должна быть если не слепой, то, по крайней мере, не различать цвета кожи» [1, с.15]. Поэтому британцы для противодействия будущим африканерам способствовали развитию как чернокожих сообществ, так и переселению собственно британцев. Основу для англо-африканской общины заложили знаменитые «поселенцы 1820 года», когда 5000 британцев из низов получили фермы в будущей провинции Наталь.

Ключевой регион в контексте нашей статьи – Родезия – делится на две неравные части – Северная Родезия и Южная Родезия. Названа эта местность в честь Сесиль Родса – британского промышленника и владельца горнодобывающей компании «De Beers». Он первым увидел потенциал территории, сегодня известной как Зимбабве, и организовал экспедиции для ее завоевания. Как свидетельствует Аполлон Давидсон в книге «Сесиль Родс и его время», от Родса ожидали «построить железнодорожную линию до Замбези; поддержать иммиграцию и колонизацию; развитие торговли; эксплуатировать минеральные и другие концессии в системе единой могущественной организации, исключающей конфликты и осложнения между соперничающими интересами» [2]. Для этого в 1889 году Родс, вместе с Альфредом Бейтом и Джеймсом Гамильтоном, создает «Британскую южноафриканскую компанию». Получив от королевы Виктории добро на освоение территории, БЮК основывает в 1890 город Солсбери (ныне Хараре), сперва как военную базу для защиты торговых путей с португальцами, которая со временем стала столицей Южной Родезии. В 1893-м году основывается второй по значимости город – Булавайо. Далее возник третий по важности город, сперва как почтовая станция между Булавайо и Солсбери – Гверу.

Что касается чернокожего коренного населения, то известно, что предки двух основных народов – шона и ндебеле, появились здесь еще в I веке до н.э., занимались преимущественно сельским хозяйством, пик их цивилизационного развития – создание государства Монопотамы со столицей Большое Зимбабве. Особенность этого государства – строительство каменных городов при условии полукочевого существования. На момент появления британцев шона и ндебеле жили племенным строем, торговали с португальцами, умели обрабатывать металлы [3]. Сперва появление британцев восприняли положительно, их торговые и миссионерские посты позитивно влияли на чернокожих. Однако появление первых английских поселенцев стало вызывать сперва опасение, а затем враждебное отношение. В марте 1896 года вождь ндебеле Сикхомбо Мгуни поднял восстание против британцев, в истории известное как Вторая война с матабеле или первая Чимуренга. Против 400 британских солдат африканцы выставили около 50 тысяч человек. Но благодаря тому, что был убит один из лидеров восстания, а сам Родс вышел на переговоры с вождями, конфликт удалось решить в пользу БЮК.

С урегулированием конфликта более не было причин препятствовать колонизации и иммиграции населения. Первые родезийцы – выходцы из промышленной сферы Англии, инженеры, прибывшие работать в горных рудниках Витватерсранда. Однако основу родезийской общности заложили фермеры – тоже выходцы из Англии и Шотландии, которым БЮК предоставлял по 100 кв. км земли, а всего было выдано 1200 гектаров земли. Поселенцы принесли сюда основные

сельскохозяйственные культуры: пшеницу, кукурузу (африканцы её полюбили), а из товарных – табак. Фермеры привнесли также механизацию труда, школы и удобрения, а также не чурались нанимать коренное население и платить заработную плату. Если в 1895-м году родезийцев было всего 5 тысяч человек, то уже в 1900-м их было уже 12 тысяч. Наибольший прирост населения случился в период после мировых войн: в 1930-х их было уже 55 тысяч, а в 1950-х – 157 тысяч человек. Основная причина кроется в особом положении Южной Родезии. В 1922-м состоялся референдум, согласно которому решался статус Южной Родезии: быть ли частью ЮАС или нет. По итогам, 40,6% проголосовали за, а 59,4% – против. Таким образом Южная Родезия была самоуправяемой колонией: не доминион, но и не обычная колония Британской империи, так как обладала собственным парламентом и большим количеством белого населения.

Середина XX века стала пиком общественно-культурных отношений в Родезии. По всей Африке зарождались антиколониальные настроения, которые сильнее пресекались там, где проживали белые. Но, благодаря экономическому и социальному благополучию, чернокожие граждане были готовы терпеть правление белых. Сами белые по-разному отстаивали позиции доминирующего меньшинства: в соседней ЮАС, с приходом африканерской националистической партии «Национальная партия» к власти в 1948, формируются условия для апартеида. Британцы в Южной Родезии исходили из необходимости иметь имущественный и образовательный ценз, таким образом права чернокожих сохранялись, а белые по-прежнему были управляющей элитой. В Лондоне считали, что доходы Южной Родезии необходимо расходовать на более бедные колонии. Так возникла Федерация Родезии и Ньясаленда. Она просуществовала с 1953 по 1963 гг.

Голоса белого меньшинства, рассчитывавшего получить независимость и самоуправление, озвучивал «Родезийский фронт» во главе с Яном Смитом. Однако Лондон, и особенно британский премьер-министр Гарольд Вильсон, настаивал на принципе «No independence before majority rule» (Независимость только после предоставления власти африканскому большинству), что делало невозможным независимость мирным путем. Осознавая это, Ян Смит пошел на самопровозглашение независимости. 11 ноября 1965 года возникла Республика Родезия, которая встречала глубочайшее сопротивление со стороны Великобритании. Более того, британцы настояли на резолюции №232 в ООН, по которому независимость Родезии не должна быть признана, а также ввели торговую блокаду региона. Несмотря на такие жесткие условия, торговые представительства Родезии открылись и в Лондоне, и в Вашингтоне, и даже в Токио.

Давление внешнее спровоцировало давление внутреннее, что привело к возникновению ЗАНУ и ЗАПУ – прокитайского и просоветского движений, быстро вставших на путь террора и насилия. Именно война в Южной Родезии сделала родезийцев родезийцами: возникли такие песни как «Rise, O Voices of Rhodesia», «Sweet Banana», «Rhodesians Never Die». Благодаря тому, что белые сохранили хорошие отношения с чёрными, последние также защищали Родезию от своих братьев. Война шла долгие 14 лет, и важным преимуществом для Родезии стало восприятие ее местным населением как войны за независимость. Для сочувствующих ЗАНУ и ЗАПУ эта война известна как Вторая Чимуренга.

Подводя итог, необходимо отметить, что этническая самодостаточность родезийцев в настоящее время в безопасности: несмотря на победу ЗАНУ и ЗАПУ, диктатуру Роберта Мугабе и экспроприацию земли у белых фермеров (которое привело к миграции части населения в ЮАР, США и Великобританию), родезийцы

заложили основу для современной государственности Зимбабве. В 2019-м новое правительство признало ошибочность своего курса и стало возвращать земли белым фермерам. Это привело к возвращению части эмигрантов: по переписи 2022 года белых было ок. 22 тысяч [4]. Тема требует дальнейшего изучения, так как в отечественной африканистике Родезия известна лишь в контексте борьбы «бывших колонизаторов против угнетенных». Этот образ не полон и нуждается в значительном дополнении.

Источники и литература

1. Конан Дойль А. Англо-бурская война: 1899-1902 [пер. с англ. О. Строгановой, В. Феоклистовой]. СПб.: Азбука, 2018. 736 с.
2. Давидсон А. Б. Сесиль Родс и его время. М.: Мысль, 1984. 367 с.
3. Бич Д.Н. Зимбабве до 1900 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://michaelharrison.org.uk/wp-content/uploads/2021/04/Zimbabwe-before-1900-DN-Beach-Mambo-Press-Gweru-1984.pdf>. (проверено 14.09.2024)
4. Национальное статистическое агентство Зимбабве. Перепись населения в 2022 году. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.zimstat.co.zw/wp-content/uploads/Demography/Census/2022_PHC_Report_27012023_Final.pdf. (проверено 14.09.2024)